

IJTIMOYIY-EMOTSIONAL TA'LIM (SEL): XALQARO TAJRIBA VA O'ZBEKISTON TA'LIM SIYOSATIGA INTEGRATSIYA IMKONIYATLARI

Ibraimov Xolboy Ibragimovich

Qori Niyoziy nomidagi Tarbiya pedagogikasi milliy instituti direktori, akademik, loyiha rahbari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17170394>

**Ta'limning eng yuqori ko'rsatkichi -
bu bag'rikenglikdir**

Amerikalik yozuvchi, jamoat arbobi,
filantrop, pedagog Xelen Keller

Zamonaviy dunyoning ko'plab rivojlangan davlatlarida, jumladan AQSh, Finlyandiya, Avstraliya, Singapur kabi mamlakatlarda, ijtimoiy-hissiy va inklyuziv yondashuvga asoslangan pedagogik tayyorlov zamonaviy ta'lim siyosatining ajralmas tarkibiy qismiga aylangan. Bu mamlakatlarda o'quvchilarning nafaqat akademik bilimlari, balki ularning empatiya, o'zini anglash, stressni boshqarish va ijtimoiy ong kabi hissiy-kompetensiyalarini rivojlantirishga ham alohida e'tibor qaratilmoqda. Bunday yondashuv bugungi globallashuv davrida ta'limning insonparvar, barqaror va inklyuziv shakllanishiga xizmat qiladi.

Ta'limda ijtimoiy-emotsional komponentlarning dolzarbligi xalqaro miqyosda ham e'tirof etilgan. Jumladan, 1994-yilda YUNESKO tomonidan qabul qilingan **Salamanka deklaratsiyasi** va 2000-yilda Dakar shahrida o'tkazilgan **Butunjahon Ta'lim Forumida** e'lon qilingan **“Ta'lim – barcha uchun” harakat dasturi** (Dakar Framework for Action)[1] inklyuziv va adolatli ta'lim tizimlari orqali ijtimoiy barqarorlikka erishishni global ustuvor yo'nalish sifatida ilgari surgan. Ushbu xalqaro hujjatlarda ta'kidlanishicha, inklyuziv yo'naltirilgan ta'lim muassasalari bu — “ta'limda diskriminatsiyalarga qarshi kurashishning eng samarali vositasi, ijtimoiy birlikni mustahkamlash va har bir bola uchun ochiq o'quv muhitini yaratish kafolati” [2]dir.

Shu nuqtai nazardan, ijtimoiy-hissiy ta'lim nafaqat inklyuzivlikni qo'llab-quvvatlovchi, balki undan ham kengroq — har bir bolaning shaxs sifatida o'z salohiyatini ro'yobga chiqarishiga xizmat qiluvchi universal pedagogik tamoyil sifatida qaralayapti. Bu ayniqsa, zamonaviy boshlang'ich ta'limda muhim o'rin tutadi. Chunki aynan boshlang'ich sinflarda bola o'zini anglaydi, ijtimoiy muhit bilan munosabat o'rnatadi, hissiy jihatdan barqarorlashadi va o'zini ifoda etishni o'rganadi. Mazkur bosqichda o'qituvchilarning ijtimoiy-hissiy savodxonligi, empatik yondashuvi va moslashuvchan pedagogik strategiyalarga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Ushbu xalqaro yondashuvlar fonida O'zbekistonda ham ijtimoiy-hissiy ta'lim komponentlarini amaldagi ta'lim tizimiga integratsiya qilish imkoniyatlari mavjud. Jumladan, “Ta'lim – inson kapitalining asosiy elementi” sifatida belgilangan davlat siyosati, Prezident Shavkat Mirziyoyev tomonidan ilgari surilgan “Yangi O'zbekiston – maktabdan boshlanadi” tamoyili, inklyuziv ta'lim bo'yicha qabul qilingan me'yoriy-huquqiy hujjatlar (masalan, 2020-yildagi inklyuziv ta'lim konsepsiyasi [3]) ushbu yo'nalishdagi islohotlarga zamin bo'la oladi.

Shu asosda aytish mumkinki, xalqaro tajribada ijtimoiy-hissiy ta'limga berilayotgan e'tibor O'zbekistonning ta'lim siyosati va pedagogik amaliyotida ham dolzarb bo'lib, uni tizimli ravishda o'quv dasturlariga, o'qituvchi tayyorlash kurslariga hamda maktab muhitiga integratsiya qilish hozirgi islohotlarning mantiqiy davomidir.

Yuqorida ta'kidlanganidek, zamonaviy ta'lim tizimlarida faqat akademik natijalarga emas, balki o'quvchilarning ijtimoiy-emotsional rivojlanishiga ham e'tibor qaratish muhim hisoblanadi. Ijtimoiy-emotsional ta'lim (IET) – bu o'zini anglash, boshqarish, empatiya, ijtimoiy ong va hodisalarni mas'uliyat bilan hal qilish kabi ko'nikmalarni rivojlantiruvchi muhim pedagogik yondashuvdir. O'zbekistonda bu yondashuv inklyuzivlik, ta'limning sifatini oshirish va demokratik rivojlanishga asosiy zamin bo'lmoqda. IET (ijtimoiy-emotsional ta'lim) zamonaviy pedagogik konsepsiya bo'lib, o'quvchilarning **his-tuyg'ulari, ijtimoiy muomala ko'nikmalari, mas'uliyatli qaror qabul qilish kabi fazilatlarini rivojlantirishga** qaratilgan. Bu yondashuv o'quvchilarning nafaqat akademik, balki shaxsiy va ijtimoiy hayotdagi muvaffaqiyatini ta'minlaydi.

Ijtimoiy-emotsional ta'limning nazariy poydevori bir necha muhim ilmiy maktablarga tayanadi:

1. *Lev Vygotskiy*: ijtimoiy rivojlanish nazariyasiga ko'ra, bola tafakkuri va hissiyoti ijtimoiy muhitda, til va muloqot orqali shakllanadi. Shuning uchun ham sinfdagi ijtimoiy dinamika – o'quvchining emotsional va aqliy rivojiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

2. *Daniel Goleman*: emotsional intellekt nazariyasiga asoslanib, u shaxsning o'z hissiyotlarini anglab, boshqarishga qodirligi – ijtimoiy muvaffaqiyatga eltuvchi omillardan biri ekanligini isbotlagan [4].

3. *Erik Erikson*: bolalikda shaxsiy identifikatsiya va ijtimoiy rollarni shakllantirish jarayonida hissiy barqarorlik va ijtimoiy qo'llab-quvvatlov muhim ahamiyat kasb etishini urg'ulaydi [5].

Ijtimoiy-emotsional ta'lim inklyuziv ta'limning mazmuniy asoslaridan biri hisoblanadi. Chunki inklyuziv muhitda har bir bola – ijtimoiy kelib chiqishi, imkoniyati yoki madaniy farqlaridan qat'i nazar – o'zini qadrlangan va qabul qilingan his qilishi zarur. Ijtimoiy-emotsional ta'lim aynan shunday muhitni yaratishga xizmat qiladi.

Keyingi yillarda O'zbekiston Respublikasida ham ijtimoiy-emotsional ta'limga oid siyosiy, huquqiy va metodik asoslar shakllanib bormoqda. Xususan, Prezident farmoni bilan qabul qilingan "Inklyuziv ta'limni rivojlantirish konsepsiyasi" (2020–2025) [3] yillarda ta'limning ochiqligi, tengligi va adolatliligini ta'minlash maqsadida ishlab chiqilgan; 2023-yilda "Insonga e'tibor va sifatli ta'lim yili" deb e'lon qilinishi ta'lim jarayonida bolalarning psixologik holatini, hissiy farovonligini inobatga olish zaruratini tasdiqladi; YUNISEF, USAID, SmartED kabi xalqaro hamkorlik loyihalari orqali maktablar, ayniqsa, inklyuziv sinflarda IET elementlarini joriy qilishga doir dasturlar amalga oshirilmoqda. Mazkur maqolada ijtimoiy-emotsional ta'lim va uni amaliyotga tadbiiq etish bo'yicha xalqaro tajribalarni ko'rib chiqamiz.

1. AQSh tajribasi: SEL konsepsiyasining shakllanishi.

Ijtimoiy-emotsional ta'lim konsepsiyasi ilk bor AQShdagi CASEL (Collaborative for Academic, Social and Emotional Learning) [6] tashkiloti tomonidan 1994-yilda ilmiy asoslab berilgan. Mazkur tashkilot ijtimoiy-emotsional ta'limning besh asosiy kompetensiyasini aniqlagan va ularni maktab dasturlariga integratsiya qilish bo'yicha milliy standartlar ishlab chiqqan. Bu kompetensiyalar quyidagilar:

1. O'zini anglash (self-awareness) – shaxsiy hissiyotlar, qadriyatlar va o'z qobiliyatlarini tushunish;

2. O‘zini boshqarish (self-management) – hissiy holatlarni nazorat qilish, maqsadlarga erishishda qat’iylik ko‘rsatish;

3. Ijtimoiy ong (social awareness) – boshqa insonlarga nisbatan empatiya va hurmatni namoyon etish;

4. Shaxslararo munosabatlarni boshqarish (relationship skills) – sog‘lom va mazmunli munosabatlar o‘rnatish;

5. Mas’uliyatli qaror qabul qilish (responsible decision-making) – ijtimoiy va axloqiy tamoyillarga asoslangan qarorlar chiqarish.

Bugungi kunda AQShning ko‘plab shtatlarida (Illinois, California, New York va boshqalar) SEL maktab o‘quv dasturlarining ajralmas qismiga aylangan. Maktablar o‘quvchilarni ruhiy salomatlikni mustahkamlash, sinf ichida hamkorlikni oshirish va stressni boshqarish bo‘yicha faol metodik vositalardan foydalanmoqda. CASEL ma’lumotlariga ko‘ra, SEL dasturlari o‘quvchilarning akademik natijalarini 11% ga oshirgan (Durlak et al., 2011).

2. Finlyandiya tajribasi: farovonlik va barqarorlikka yo‘naltirilgan yondashuv.

Finlyandiya ta’lim tizimi dunyoda eng barqaror, insonparvar va o‘quvchi markazli tizimlardan biri hisoblanadi. Bu mamlakatda SEL alohida fan sifatida emas, balki **ta’limning barcha bosqichlariga chuqur integratsiya qilingan umumiy pedagogik tamoyil** sifatida amalga oshiriladi. Finlyandiya:

- o‘quvchilar psixologik farovonlik markazida bo‘ladi;
- o‘qituvchilar hissiy barqarorlik va empatiyani rivojlantirish bo‘yicha maxsus tayyorgarlikdan o‘tadi;

- har bir maktabda professional psixolog va maxsus pedagog faoliyat yuritadi;

- baholash tizimi raqobatdan ko‘ra rivojlanish dinamikasini hisobga oladi.

Finlyandiyaning SELga yondashuvi o‘zining tabiiy integratsion xususiyati bilan ajralib turadi: har bir darsda ijtimoiy muloqot, hamkorlik, muammoni birgalikda hal qilishga e’tibor qaratiladi.

3. Avstraliya tajribasi: Milliy SEL standartlari.

Avstraliyada SEL bo‘yicha yondashuv **Avstraliya Milliy o‘quv dasturi (Australian Curriculum)** doirasida amalga oshiriladi. Maktab ta’limining barcha bosqichlarida “Personal and Social Capability” deb nomlangan ijtimoiy-emotsional kompetensiyalar bloklari mavjud. Ushbu komponent quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- shaxsiy emotsiyalarni tushunish va boshqarish;

- mustaqillikni shakllantirish;

- empatiya va madaniy sezuvchanlik;

- konfliktni konstruktiv hal qilish.

Avstraliyada SEL, ayniqsa, **psixologik sog‘lomlikni mustahkamlash, zo‘ravonlik va maktab ichki agressiyasining oldini olish**da samarali deb topilgan. Maktablarda SEL bo‘yicha “Friendly Schools”, “You Can Do It!” kabi dasturlar faol joriy etilgan.

4. Singapur tajribasi: intizom va emotsional intellekt uyg‘unligi.

Singapurda SEL o‘quvchilarning **shaxsiy fazilatlari, fuqarolik madaniyati va axloqiy me’yorlarni shakllantirish** bilan bevosita bog‘liq. Maktablarda “Character and Citizenship Education (CCE)” dasturi orqali ijtimoiy va emotsional kompetensiyalar rivojlantiriladi. CCE dasturi quyidagi maqsadlarni o‘z ichiga oladi:

- o‘quvchilarning o‘zini anglash va boshqarish qobiliyatlarini shakllantirish;

- mahalliy va global jamiyatga nisbatan ijtimoiy mas’uliyatni kuchaytirish;

– fuqarolik faoliyati va ijobiy ijtimoiy xatti-harakatlarga rag‘batlantirish. Singapurda har bir maktabda maxsus “Student Well-being Department” mavjud bo‘lib, o‘quvchilarning emotsional salomatligini kuzatib boradi, zarur hollarda individual maslahatlar beriladi. Ijtimoiy-hissiy ta‘lim dunyo bo‘ylab universal pedagogik tamoyilga aylanmoqda.

Barcha xalqaro tajribalar shuni ko‘rsatadiki, ijtimoiy-hissiy ta‘limning muvaffaqiyati nafaqat ta‘lim muassasalarining tashkiliy faoliyatidan, balki davlat siyosati, pedagog kadrlar tayyorlash tizimi, o‘quv dasturlari va jamiyatning ta‘limga bo‘lgan yondashuvidan ham bevosita bog‘liqdir. Shu nuqtai nazardan, O‘zbekistonda ham SELni samarali integratsiya qilish uchun milliy ta‘lim strategiyasini yaratish, o‘qituvchilarning ijtimoiy-emotsional kompetensiyalarini rivojlantirish, maktab psixologik xizmatlarini kengaytirish va jamoatchilikni xabardor qilish kabi kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Natijada, ijtimoiy-hissiy ta‘lim nafaqat o‘quvchilarning emotsional farovonligini ta‘minlash, balki ularni jamiyatda mas‘uliyatli, bag‘rikeng va ijtimoiy moslashuvchan shaxslar sifatida shakllantirishga xizmat qiladi. Bu esa milliy ta‘lim tizimining sifat va samaradorligini oshirishda, inson kapitalini rivojlantirishda hamda barqaror ijtimoiy taraqqiyotga erishishda muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI:

1. Ibraimov X., Quronov M. Umumiy pedagogika [Matn]. Darslik. T., "Sahhof", 2023, 416-bet.
2. Ibraimov X., Quronov M., Ibragimova F. Pedagogika tarixi va nazariyasi [Matn]. Darslik. - T., "Sahhof", 2023.392-bet.
3. Ота-она - мураббий [Матн] / Х.Ибраимов, М.Куронов, Ж.Фозилов, Ф.Зарипов; - Тошкент: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2024. - 220 б.
4. Х.Ибраимов ва бошқалар.Нажот тарбияда. -Т.: Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. -2025. – 60 б.
5. Х.Ибраимов ва бошқалар. Гўзал хулқ моделлари. – Тошкент.: “Илм зиё заковат” нашриёти. -2025 й. 80-б.
6. Х.Ибраимов ва бошқалар. Маънавий-ахлоқий тарбия методлари. Фафур Фулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи. 2025. - 68 б.
7. Х.Ибраимов ва бошқалар. Миллий тарбия хрестоматияси. Умумий ўрта таълим мактаблари учун. – Тошкент.: “Илм зиё заковат” нашриёти. -2025 й. 180-б.
8. <https://www.un.org/millenniumgoals/>
9. <https://lex.uz/docs/5044711> O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 13 oktyabrdagi «Alohida ta‘lim ehtiyojlari bo‘lgan bolalarga ta‘lim-tarbiya berish tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PQ-4860-son qarori, Qonun hujjatlari ma‘lumotlari milliy bazasi, 14.10.2020 y.
10. Goleman, D. (1995). *Emotional Intelligence*. New York: Bantam Books.
11. Zins, J.E., Weissberg, R.P., Wang, M.C., & Walberg, H.J. (Eds.). (2004). *Building Academic Success on Social and Emotional Learning*. Teachers College Press..
12. Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (2020). *CASEL Framework*. www.casel.org